

ФУҚАРОЛАРНИНГ ШАЪНИ, ҚАДР-ҚИММАТИ ВА ИШЧАНЛИК ОБРЎСИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШГА ОИД МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ҚОНУНЧИЛИК

Темиров Фарход Сайдирахмонович

Шароф Рашидов Номидаги Самарқанд давлат Университети
махсус ҳуқуқий фанлар кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565997>

Аннотация. Ушбу мақола замонавий жамият шароитида фуқароларнинг шаъни, қадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини ҳуқуқий ҳимоя қилишнинг муҳим жиҳатларини кўриб чиқади. Муаллифлар томонидан фуқароларнинг ушбу ҳуқуқ ва мажбуриятларига тааллуқли қонунчилик нормалари атрофлича таҳлил қилинган, шунингдек, шахслар ва ишбилармонлик обрўсини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий механизмларидан самарали фойдаланиш бўйича амалий тавсиялар берилган. Мақолада, шунингдек, онлайн алоқа соҳаси ва ижтимоий тармоқларнинг шахс ёки корхона ташқи кўринишига таъсири ҳақида сўз боради. Фуқаролар ҳуқуқларининг бузилиши ҳолатлари муҳокама қилиниб, бундай вазиятларда муваффақиятли қабул қилинган суд қарорлари мисоллари келтирилади. Ушбу мақола ўз шаъни, қадр-қиммати ва ишчанлик обрўсини сақлаб қолиш контекстида ҳуқуқий ҳимоя воситалари ҳақида маълумот излаётганлар учун қимматли кўрсатмалар беради.

Калит сўзлар: фуқароларнинг ҳуқуқлари, шаъни ва қадр-қиммати, ишчанлик обрўси, шахсий ҳимоя тўғрисидаги қонун ҳужжатлари, ҳуқуқий ҳимоя механизмлари.

Шахсий номулкий ҳуқуқлар миллат танламайди. Таъкидлаш жоизки, кўпгина хорижий мамлакатларда жумладан, АҚШ, Франция, Германия кабиларда миллат аллақачон юридик маъносини йўқотган, барча фуқаролар “америкалик”, “франциялик” ёки “немис” деган умумий сўз билан аталади. Миллатга мансублик, айни бир вақтда ҳар бир одамнинг имтиёзи ҳамда ғурури ҳисобланиши мумкин. Кўпчилик ҳолларда, одамлар аралаш никоҳдан туғилганлиги учун ўз миллатини аниқлаш имконияти бўлмаслиги ҳам мумкин.

Баъзи давлат қонунларида, жумладан, Россия Федерацияси Конституциясида ҳар бир одам ўз миллатини белгилаш ва кўрсатишга ҳақли эканлиги, ҳеч кимни ўз миллатини белгилашга ва кўрсатишга мажбур этиш мумкин эмаслиги мустаҳкамлаб қўйилган (Россия Федерацияси Конституциясининг 28-моддаси). Бизнинг фикримизча, ушбу қоидалар ҳеч қандай юридик оқибатлар келтириб чиқармайди, негаки, Россия Федерацияси ҳуқуқига биноан ҳеч ким миллатга мансублик белгисига қараб, имтиёзлардан фойдаланиши, худди шунингдек камситилиши мумкин эмас. Шу сабабли мазкур қафолат аксарият одамлар учун аҳамиятга эга бўлади, деб тахмин қилиш қийин, боз устига миллат аризагининг айтганига қараб, паспортда ва турли хил анкеталарда доимо кўрсатиб келинган. Назаримизда, келажакда миллатни белгилаш лозим бўлган паспорт катаги ўз аҳамиятини йўқотиши табиийдир.

Бироқ, шуни ҳисобга олиш керакки, бир қатор хорижий мамлакатларда жумладан, Германия, Исроил, Канадаларда миграцияга доир қонун ҳужжатларида мустаҳкамланишича муайян миллатга мансублик (немислар, яхудийлар, украинлар)

мазкур мамлакатларга эмиграция учун имкониятларни очиб беради. Бундан ташқари, назаримизда, аниқ бир халққа мансублик миллий маданиятни ривожлантиришда иштирок этиш ва ўзининг илдиэларини ичдан ҳис этиш нуқтаи-назаридан инсоният учун муҳим аҳамиятини сақлаб қолади.

Шахсий ҳужжатларнинг дахлсизлиги ҳуқуқи ҳам-шахсий номулкий ҳуқуқлардан бири бўлиб, у фуқароларнинг шахсий ҳаёти дахлсизлигини таъминлашга қаратилгандир. Бу ҳуқуқ шўро тузуми давридаги фуқаролик қонун ҳужжатларида ўз ифодасини топган эди (Қозоғистон ФКнинг 491-моддаси, Ўзбекистон ФКнинг 540-моддаси), бироқ айрим собиқ республикалар, масалан, Россия Федерациясининг фуқаролик қонун ҳужжатларида шу вақтга қадар ўз ифодасини топган эмас. Ушбу ҳуқуқ эгасининг шахсий ҳужжатлари орасидаги (хатлар, кундаликлар, ёзишмалар ва шу кабилар) маълумотларни ўз хоҳишига кўра эълон қилиш, қайта тиклаш ёки тарқатиш ҳуқуқини бериш имкониятини назарда тутлади. Шахсий ҳужжатлар дахлсизлиги ҳуқуқи ўз характерига кўра абсолютдир, шунинг учун мажбуриятли шахсларнинг номуайян доираси кўриб чиқилаётган ҳуқуқни бузиши мумкин бўлган хатти-ҳаракатлардан ўзини тийиши керак. Ҳужжатлар тегишли бўлган фуқаро вафот этганидан кейин ушбу ҳуқуқ унинг яқин қариндошларига (болалари, ота-оналари, ҳаёт бўлса, эри (хотинига) ўтади. Тасвирга бўлган ҳуқуқ каби шахсий ҳужжатлар дахлсизлиги ҳуқуқи шўро тузуми даврида Қозоғистон ва Ўзбекистон ФКларида “Муаллифлик ҳуқуқи” бўлимига киритилганлиги фуқаролик кодексида фуқароларнинг шахсий номулкий ҳуқуқларини яхлит тартибга солиш усули шакланмаганлиги сабабли юз берган, бундан ташқари уларнинг ташқи элементлари ва атамаларнинг ўхшашлиги бундай ҳуқуқларни кодексга шу тарзда жойлаштирилишига олиб келган. Аслида эса, муаллифлик ҳуқуқи шахсий ҳужжатлар фуқаронинг розилиги билан бирон-бир усулда ошкор этилганлиги ёки тарқатилганидан кейин амал қила бошлайди.

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, фуқаронинг овози ҳам уни ташқи қиёфасига бўлган ҳуқуқини ажралмас элементи бўлиб ҳисобланади. Фан ва техниканинг ривожланиши, магнитофон, видеомагнитофонларнинг вужудга келиши билан магнит тасмаларида яширин суратда фуқароларнинг, товушларидан ғайриқонуний фойдаланиш ҳоллари юз бериб турибди. Бу ҳам овоз мазмунининг маъносини бузишга олиб келиши мумкин. Шу сабабли қонун фуқаронинг розилигисиз қайси ҳолларда уни овозини ёзиб олиш имкониятларини қатъий назарда тутмоғи лозим.

Жуда кўплаб мамлакатларда индивидуал қиёфага бўлган ҳуқуқ суд тартибида ҳимоя қилинади (Испания, АҚШ, Канада кабилар). Бизнинг давлатимизда ҳам индивидуал қиёфага бўлган ҳуқуқ ҳимоя қилинишида фуқаролик-ҳуқуқий усуллар (ҳуқуқни тан олиш, дастлабки ҳолатни тиклаш, ҳуқуқни бузувчи ҳаракатларга чек қўйиш ва бошқалар)дан фойдаланилади.

Фуқароларнинг шахсий ҳаёт-сирлари ва дахлсизлигини кўриқлаш. Шахсий ҳаёт дахлсизлигини кўриқлаш, турар-жой дахлсизлигига бўлган ҳуқуқ давлатимизнинг Асосий қонуни 27-моддасида: "ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий ҳаётига аралашилардан ҳимояланиши ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга", деб кўрсатилган.

Ҳеч ким қонун назарда тутган ҳоллардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши, ёзишмалар ва телефонда сўзлашувлар сирини ошкор қилиши мумкин эмас.

Инсон ҳаётда турли-туман ижтимоий муносабатларга киришар экан, кўп ҳолларда фуқаро тўғрисидаги ахборотлар, унга тегишли шахсий маълумотлар мажмуи ушбу муносабатларнинг объектини ташкил қилса, ахборотлар ва шахсий маълумотлар эгалари билан бундай маълумотлардан хабардор шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари эса, бундай муносабатларнинг мазмунини ташкил қилади. Ҳар қандай ҳолда ҳам бундай ижтимоий муносабатлар характери қандай бўлишидан ёки улар қандай субъектлар ўртасида, чунончи эр билан хотин, иш берувчи билан ёлланма ходим, фуқаро билан давлат, шифокор билан бемор ва ҳ.к.лар ўртасида ўзаро вужудга келганлигидан қатъий назар, муносабат иштирокчилари мазкур ахборотлар ёки шахсий маълумотлар мажмуидан, унинг мазмун ва моҳиятидан келиб чиқиб, бир-бирларига нисбатан ўз қарашларини шакллантирадилар ёки бундан кейинги муносабатларини, позицияларини белгилаб оладилар. Умуман олганда, бир қарашда жисмоний шахслар тўғрисидаги ахборотлар ва шахсий маълумотлар фуқаролик муомаласида бўлиши одатдаги нормал ҳолатга ўхшаб кўринади. Аммо тан олиш лозимки, кейинги вақтларда илмий-техника тараққиётининг жадал суратлар билан тезлашуви натижасида ахборот технологиялари, ахборот алмашувининг ўзига хос тизими вужудга келди. Бинобарин бу ҳолат у ёки бу жисмоний шахс тўғрисидаги ахборот ва маълумотларни товар сифатида тижорат муомаласига кириб бориш жараёнини тезлашиб кетишига шароит яратиб қўйди. Жисмоний шахслар тўғрисидаги ахборотлар ва шахсий маълумотлар ғоят кенгайиб, бир вақтнинг ўзида уларнинг мазмуни ҳам бойиб бораётганлигини ҳисобга оладиган бўлсак, инсон тўғрисидаги бундай ахборотлар ва шахсий маълумотларни ишлаб чиқиш, уларни маълум бир тизимга солиш, тўплаш, қайта ишлаш ва тарқатиш, шунингдек улардан фойдаланиш жараёнини муайян ҳуқуқий тартибга солиш заруратга айланиб бораётганлигини англаш қийин эмас.

Илк маротаба бундай зарурат Германияда англаб етилди ва 1977 йилда «Фуқарони бошқа фуқародан ҳимоя қилиш тўғрисида» ги қонун қабул қилинди. 1983 йилга келиб бундай муносабатларнинг такомиллашиб бориши натижасида «Ўзи тўғрисидаги ахборотларни тасарруф этиш тўғрисида»ги қонун қабул қилинишига олиб келди. Таъкидлаш жоизки, 1995 йилда Европа ҳамжамияти «Маълумотлар ҳимояси тўғрисида»ги Директивани қабул қилган бўлса, 1999 йилга келиб Европа Кенгашига аъзо давлатлар Вазирлар Қўмитаси «Интернетда хусусий ҳаёт дахлсизлигини ҳимоя қилиш буйича Тавсиялар» ни қабул қилди. Буларнинг барчасига 1981 йилда «Шахсий маълумотларни автоматлаштирилган ҳолда қайта ишлашда жисмоний шахсларни ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Европа Конвенциясининг қабул қилиниши кенг йўл очиб берганлигини алоҳида таъкидлаш ўринли бўлур эди.

Бугунги кунда Европанинг 20 ортиқ давлатларида шахсий маълумотларни ҳимоя қилишга қаратилган қонунлар қабул қилинган ва шунингдек шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш буйича мустақил Вакилликлар жорий қилинган. Қолаверса, 1998 йил 24 октябрдан бошлаб Европа Иттифоқининг барча мамлакатларида шахсий

маълумотларни ҳимоя қилишнинг ягона бирхиллаштирилган тизими жорий қилинганлиги ва у бир вақтнинг ўзида телекоммуникациялар соҳасини ҳам қамраб олганлиги мазкур соҳа ҳуқуқий муҳофазага нақадар эҳтиёж сезганлигидан далолатдир. Бугунги кунда дунёнинг кўпгина мамлакатлари қатори Эстония ва Латвия каби давлатларда ҳам шахсий маълумотлар ҳимоясига қаратилган махсус қонунлар қабул қилинишига эришилган. Шулар билан бир қаторда Россия Федерациясининг ҳам бундай мазмундаги қонунини Парламентнинг куйи Палатаси томонидан 1-ўқишда қабул қилинганлиги дунё ҳамжамияти мамлакатларида ижтимоий муносабатларнинг салобатли объектига айланиб бораётган шахсий ахборотлар ва маълумотларнинг ҳуқуқий муҳофазасига қаратилган чора-тадбирларнинг кенг қулоч ёйиб бораётганлигини кўрсатмоқда.

Шахсий маълумотлар ҳуқуқий муҳофаза этиладиган кўпгина мамлакатларда шахсий маълумотларга турлича таъриф берилади. Масалан, Эстония Республикасининг 2003 йил 12 февралда қабул қилинган “Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 4-моддаси 1-бандида “шахсий маълумотлар жисмоний шахснинг идентификация қилишда ўзлигини аниқлаштирувчи ёки ўзлигини белгиловчи унинг жисмоний, руҳий, физиологик, иқтисодий, маданий ва ижтимоий хусусиятларини, уларга бўлган муносабатларини акс эттирувчи маълумотлар” сифатида қаралади.

2000 йил 6-апрелда қабул қилинган Латвия Республикасининг “Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 2-моддаси 3-банди шахсий маълумотларни “жисмоний шахсни идентификациялаштириш, яъни ўзлигини аниқлаш ёки идентификациявий ўзлик белгиларига таалуқли ҳар қандай маълумот” сифатида талқин этади. Россия Федерациясининг айнан шу мазмундаги қонуни лойиҳасида шахсий маълумотларга берилган таъриф Латвия Республикасининг қонунинида акс этган шахсий маълумотлар тушунчаси билан бир хилдир.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, шахсий маълумотларни асосий белгиси уни инсоннинг шахси билан узвий боғлиқлиги бўлиб, унда инсоннинг муайян хусусиятларини ифодаловчи, уни бошқалардан ажратиб турадиган ёки бошқалар билан умумий бўлган сифатларини қайд этувчи ахборот, маълумот сифатида қараш лозим. Мазкур ахборот ёки маълумотлар муайян ижтимоий аҳамиятга, иқтисодий қийматга, жумладан тижорат баҳосига эга бўлиши, қолаверса, бундай ахборот ёхуд маълумотлар унинг эгаси, учинчи шахслар ёки умуман жамият учун муайян фойдали характерга эга ҳам бўлиши мумкин. Гап шундаки, бундай фойдалиликни нисбий маънода тушунмоқ шахсий маълумотлар тушунчасини яққолроқ тушунишга ёрдам беради.

Шахсий маълумотларни реал аҳамияти билан умумий аҳамияти ҳар доим ҳам бир хил бўлади дейиш фикридан узоқроқмиз. Масалан, оддий фуқаро тўғрисидаги маълумотлар ҳозирги вақтда жамият учун умуман аҳамиятга эга бўлмаслиги мумкин, лекин муайян омиллар таъсирида, чунончи у келгусида катта сиёсий арбобга ёхуд машҳур спортчига айланиши ва ҳоказолар натижасида бундай маълумотлар ижтимоий аҳамият касб этиши мумкин ёки аксинча. Фикримизни далили сифатида айтиш ўринлики, масалан ҳозирги вақтда Америка Президентининг соғлиги тўғрисида маълумотлар аҳамиятли ҳисоблансада, аммо маълумот эгасининг мавқеи ўзгариши

билан унга бўлган муносабат ҳам ўзгаради ва ҳ.к. Айнан шунинг учун ҳам шахсий маълумотларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш шарти сифатида уларнинг муайян аҳамиятига биринчи навбатдаги мезон сифатида қараш ноўрин бўлур эди. Назаримизда, фуқаролик ҳуқуқи акси исботланмагунча шахсий маълумотлар ижтимоий аҳамиятга эга бўлади, деган презумциясидан келиб чиқиб, уни ўз ҳимоясига олиши даркор.

Юқорида шахсий маълумотлар ва шахсий ҳуқуқ тушунчалари бир-бирига айнан мос келмаслиги тўғрисида тўхтатиб ўтилди. Аммо шуни ҳам унутмаслик керакки, бундай тушунчаларнинг бир-бирига айнан мос келмаслиги уларни алоҳида-алоҳида тарзда мавжуд бўлган юридик категориялар деб тушунилишига олиб келмаслиги керак. Аксинча улар ўртасида мустаҳкам, узвий боғлиқлик бор. Фуқаронинг ўз шахсий ҳуқуқларидан фойдаланиш ҳолати ва бундай фойдаланиш оқибатлари натижалари ўз ифодасини шахсий маълумотларда топади. Шу маънода олганда, шахсий ҳуқуқ ва шахсий маълумотларни ўзига хос сабаб ва оқибат кетегориялари сифатида бири-бирига боғлаш мумкин.

References:

1. Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи. I-қисм. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – 75 б.
2. Раҳмонкулов Ҳ. Фуқаролик ҳуқуқи объектлари. – Тошкент: ТДЮИ, 2009. – 17 б.
3. Насриев И.И. Шахсий номулкий ҳуқуқларни амалга ошириш ва муҳофаза қилишнинг фуқаролик-ҳуқуқий муоммолари. – Тошкент.: Гофур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2006. – Б. 11.
4. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. М.: Изд. Знание, 1991. – с. 9.
5. Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева: – М.: Изд-во ТЕИС, 1996. – С.189.
6. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 124.
7. Большая юридическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. – С. 339.
8. Толстой В.С. Личные неимущественные правоотношения. – М.: Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 2009. – С.10.
9. Гражданское право (Общая часть). Учебник. –Ташкент: ТГЮИ, 2010. –С.306.
10. Bakhtiyorovich, I. D. (2024). Auction as a Method of Privatization of State Property. *International Journal of Scientific Trends*, 3(1), 5-10.
11. Трофимова Т.В. Нематериальные блага как объект гражданско-правового регулирования: Автореф. дис. ...канд.юрид.наук. –Волгоград: 2004. –С.10-11.
12. Матқурбанов Р.Ж. Проблемы правосубъектности граждан (физических лиц) в гражданском праве. –Ташкент: ТГЮИ, 2008. –69 с.
13. Зокиров И.Б., Баратов М.Х. Ўзбекистон Республикасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва муомала лаёқати. –Тошкент: 1998. –6 б.
14. Kawai Takashi. *Civil Law. Japan: Yuhikaku*. 2008. –P. 420.